

- Історія числа (інтерактивна лекція або гра, де студенти досліджують історію певних математичних понять чи теорем, а потім презентують свої відкриття одногрупникам).

Інноваційні трансформації в освітньому просторі України вимагають модернізації педагогічних підходів, спрямованих на формування професійно компетентних, творчих фахівців, здатних до ефективної діяльності у сучасних умовах. Інтерактивні методи навчання виявляються ключовими в реалізації цієї мети, оскільки вони сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку критичного мислення та формуванню прикладних навичок.

Особливо значущими ці підходи є у викладанні математики, де інтерактивні методи забезпечують глибше розуміння навчального матеріалу, стимулюють творче мислення та інтерес до предмету. Інтеграція традиційних форм навчання з творчими та інтерактивними методами дозволяє перетворити заняття на динамічний процес співпраці, у центрі якого перебуває студент.

Запропоновані методи, такі як математичні квести, ігрове моделювання, дебати чи інтерактивні презентації, є не лише інструментами формування ключових компетентностей, але й ефективними засобами соціалізації та професійної підготовки студентів. Таким чином, забезпечення високої якості освітнього процесу можливе завдяки впровадженню інтерактивних технологій, які відповідають актуальним соціальним і освітнім викликам.

Список використаних джерел:

1. Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
2. Постельняк А.І. Імпульс до творчості // Завучу усе для роботи. - №10. - травень 2009. С. 12 – 25
3. <http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/3-mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/seksiia-1/3521-onovlennya-bazovoyi-pidhotovky-maybutnikh-uchyteliv-pochatkovoyi-shkoly-v-umovakh-formuvannya-zahalnoyevropeyskoho-osvitnoho-prostoru>
4. <http://intkonf.org/sheludyakova-no-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya-pri-provedenni-individualnih-zanyat/>
5. <https://sites.google.com/site/nmcmkyk/naukova-dialnist/interaktivni-metodi-navcanna>

Анна Сачанюк,

викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЗНАНЬ

В статті звертається увага на ключову роль інклюзивної освіти як механізму для подолання освітньої нерівності та створення доступного навчального середовища для всіх категорій учнів з особливими освітніми потребами. Проаналізовано виклики, з якими стикається інклюзивна освіта, та запропоновані стратегії для їх подолання. На основі наукових досліджень і практичного досвіду в сфері освіти, стаття висвітлює перспективи розвитку інклюзивної освіти.

У сучасному світі освіта відіграє ключову роль у забезпеченні соціальної справедливості та сталого розвитку суспільства. Принципи рівності й доступності, що лежать в основі інклюзивної освіти, стають дедалі важливішими у контексті глобальних викликів та швидких змін. Інклюзія передбачає створення таких умов навчання, які

враховують різноманітність учнів і сприяють їхньому всебічному розвитку. Вона не лише усуває бар'єри на шляху до знань, але й формує цінності толерантності та поваги до людських прав. Впровадження інклюзивних підходів є важливим кроком до побудови освітнього середовища, яке надає рівні можливості для всіх і сприяє соціальній інтеграції.

Інклюзивна освіта - це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісного навчання шляхом організації діяльності в освітніх установах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей. Визначення оптимальних шляхів і засобів впровадження інклюзивного навчання базується на основі відповідного нормативно-правового, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.

Основний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що:

- Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.
- Навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання.
- Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та партнерських зв'язків зі своїми громадами.

Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання. Вони є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками.

Незважаючи на необхідність впровадження інклюзивного навчання, показник інклюзії в Україні становить лише 7%. Для порівняння: в Литві ця цифра сягає 90%, Польщі – 42%, Словаччини – 42%, Угорщині – 57%, Італії – 99%, Норвегії – 90%, Франції – 25% »[1]. Саме це і зумовило актуальність нашого дослідження.

Включення дітей з особливими потребами у загальноосвітні заклади вимагає спеціалізованої корекційної допомоги та психологічної підтримки. Головною метою цих послуг є моніторинг розвитку дитини, його академічна успішність та допомога у вирішенні проблем адаптації в середовищі здорових однолітків.

Для країни, що знаходиться в стадії активної війни з агресором, проблема інклюзивної освіти є одним із пріоритетних. За роки війни кількість людей з інвалідністю значно збільшилася. І питання їх соціалізації, в тому ж числі через підвищення професійного рівня і переорієнтації є надзвичайно актуальним.

Хоча інклюзивна освіта є вкрай необхідною, і має безсумнівні переваги, вона також стикається з рядом викликів. Так впровадження з 1 січня 2022 р. до системи освіти нової моделі інклюзивного навчання, спричиняє необхідність створення належних умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами що, своєю чергою, вимагає індивідуального підходу до навчання, підготовка і перепідготовки вчителів для роботи з різними категоріями учнів, а також необхідність створення адаптованих навчальних програм і матеріалів. Крім того, фінансові, інфраструктурні та кадрові обмеження також ускладнюють впровадження інклюзивної освіти.

Нами запропоновано наступні стратегії для подолання викликів: для успішного впровадження інклюзивної освіти необхідно приділяти увагу підготовці та підтримці вчителів, розвитку інфраструктури освітніх закладів, а також створенню інклюзивного навчального середовища; підтримка соціальних програм, спрямованих на інклюзію, та

сприяння участі батьків у навчальному процесі також є важливими аспектами успішної реалізації інклюзивної освіти.

Перспективними, на нашу думку є, напрямки розвитку інклюзивної освіти, що включають в себе посилення підтримки вчителів та шкіл у роботі з учнями з різними потребами, розробку і впровадження інноваційних методик навчання, а також підвищення усвідомлення суспільства щодо важливості інклюзії у сучасній освіті. Ці напрямки розвиватимуться з метою забезпечення більшого доступу до якісної освіти для всіх учнів, незалежно від їхньої фізичної, психологічної або соціальної специфіки.

Одним із ключових аспектів перспектив розвитку інклюзивної освіти є інтеграція інформаційних технологій у навчальний процес. Використання цифрових технологій може забезпечити індивідуалізоване навчання, сприяти взаємодії між учнями та вчителями, а також розширити можливості для доступу до освіти для учнів з особливими освітніми потребами.

Крім того, розвиток міжнародного співробітництва у сфері інклюзивної освіти є важливим чинником, який сприятиме обміну досвідом та передачі кращих практик. Обмін інформацією та спільна розробка стандартів та методологій можуть допомогти вдосконалити свої підходи до реалізації доступної освіти.

Нарешті, важливою перспективою розвитку цього напрямку є активна участь громадськості та громадянського суспільства. Залучення різноманітних зацікавлених сторін, включаючи батьків, учнів, вчителів, науковців, активістів та представників органів влади, може сприяти більшому розумінню та підтримці.

Висновок: Бар'єрна освіта є важливим елементом сучасної освітньої політики, яка сприяє створенню більш справедливого та толерантного суспільства. Незважаючи на виклики, з якими вона стикається, інклюзивна освіта має значний потенціал для забезпечення рівних можливостей для всіх учнів. Розвиток інтегрованої системи освіти вимагає спільних зусиль з боку усіх зацікавлених сторін та постійного вдосконалення підходів та стратегій національних та міжнародних освітніх систем.

Список використаних джерел

1. Гриневич Л.М. 4 роки впровадження інклюзії URL: <https://mon.gov.ua/ua/news> .
2. Дрозд Л. В., Пшенична Л. С., Ляска О. П. Інклюзивна освіта: реалії сьогодення та перспективи розвитку. *Перспективи та інновації науки*. Київ, 2022. № 2(7). С. 853-863.
3. Мельничук І. Розвиток інклюзивної освіти в Україні. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 2020. № 1 (68). С. 165-170.
4. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році. Лист МОН №1/10258-22 від 06.09.2022 URL:<https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20222023-navchalnomu-roci>

Наталія Дуб'юк,

*кандидат пед. наук, учитель музичного мистецтва,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №4
імені Модеста Левицького Луцької міської ради», м. Луцьк, Україна*

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІХУДОЖНЬОГО ПІДХОДУ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: мистецька освіта, інтеграція, поліхудожній підхід, вчитель музичного мистецтва.

В умовах модернізації національної системи освіти відбувається переосмислення парадигми педагогічної науки, що відображається у тенденції до міждисциплінарності та інтегрування знань. При цьому особливого значення набуває